

Дмитро БУРІМ

кандидат історичних наук,
старший науковий співробітник,
учений секретар Інституту української археографії
та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України

**ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ
У НІМЕЦЬКИХ В'ЯЗНИЦЯХ ТА КОНЦЕНТРАЦІЙНИХ ТАБОРАХ
ЗАКЛЮЧНОГО ПЕРІОДУ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
(За документами Архіву ОУН в Києві)**

Стосунки Організації Українських Націоналістів та державних, урядових, партійних і військових структур націонал-соціалістичної Німеччини напередодні та під час Другої світової війни мали свою багату історію, певну генезу та кілька напрямків розвитку: діяльність українського націоналістичного підпілля на окупованих німецькою армією українських землях і на території Німецької імперії та окупованих теренах європейських держав; відносини Організації Українських Націоналістів і Української Повстанської Армії та німецької окупаційної влади на українських землях – політика та військові дії тощо. Серед іншого, це й такі трагічні сторінки історії, як арешти, ув'язнення та страти українських націоналістів на українських землях – Олени Теліги й інших членів українського націоналістичного підпілля¹, арешт та загибель у німецькому концентраційному таборі Заксенхаузені Олега Ольжича, арешт та багаторічне – протягом 1941–1944 рр. – ув'язнення у концентраційному таборі Заксенхаузен Степана Бандери тощо. “За офіційними даними, опублікованими інформаційним відділом ОУН у квітні 1946 р., під час німецької окупації України протягом 1941–1944 рр. Організація Українських Націоналістів втратила 4 756 членів, у тому числі 197 осіб із вищого керівного складу,

¹ С. Кот, ‘Похідні групи ОУН’, *Українське слово. Літаври*, спецвипуск (2022, січень–лютий): 2; С. Кот, ‘Згадати усіх поіменно’, *Українське слово. Літаври*, спецвипуск (2022, січень–лютий): 3; С. Кот, ‘Олена Теліга’, *Українське слово. Літаври*, спецвипуск (2022, січень–лютий): 10–11; С. Кот, ‘Вони загинули за Україну’, *Українське слово. Літаври*, спецвипуск (2022, січень–лютий): 25; В. ВЕРИГА, *Втрапи ОУН в часі Другої Світової війни*, Торонто (Новий Шлях) 1991, 206 с.

6 крайових провідників та 5 членів Проводу ОУН². На сьогодні історії цих стосунків присвячені численні публікації українських та зарубіжних дослідників, опубліковано значний масив джерел.

Один з провідних діячів Організації Українських Націоналістів Михайло Селешко таким чином визначав зміст політики Німеччини відносно України та ставлення німецьких політичних і військових структур до українських націоналістів: «Німці розпочали війну, прагнучи створити нову німецьку імперію, загнавши в неї багато народів. Мали вони апетит і на українську землю. Тому, звісно ж, що до своїх запеклих ворогів вони зараховували і українців. Я, як український націоналіст, став їхнім ворогом, бо став противником їхньої державної політики стосовно України і її державницьких стремлінь... За те вони і посадили мене в 1944 році в тюрму в місті Потсдамі, колиці колишньої німецької імперії... Їхня східноєвропейська політика була ворожа Україні, бо у планах фюрера Україна мала стати територією Німеччини»³.

Протягом Другої світової війни на території Третього Рейха, на теренах окупованих європейських країн та українських землях діяла розгалужена мережа осередків Організації Українських Націоналістів. За словами Михайла Селешка, «під час війни на території Німеччини працювали мільйони українців з різних земель України. Отже, було для кого працювати і з ким працювати. За роки 1941–1944 ОУН нараховувала в Німеччині близько 1200 менших чи більших своїх осередків. Всі вони були до певної міри конспіративні. У своїй праці ОУН спиралася на легальну організацію УНО⁴. Майже в кожній клітині УНО діяли конспіративні осередки ОУН. У багатьох випадках члени ОУН були навіть на провідних постах УНО... Для кращого маскування ОУН створила одну свою псевдоцентраль у приміщеннях УНО в Берліні. Фактична централь існувала поза УНО і спиралася до певної міри на урядову установу: «Українську Установу Довір'я»... Центральний провід УНО був у надійних руках його голови полковника Т. Омельченка, що мав в УНО диктаторські права»⁵.

² 'У 80-ті роковини від дня загибелі Олени Теліги і її соратників', *Українське слово. Літаври*, спецвипуск (2022, січень–лютий): 1; В. ВЕРИГА, *Op. cit.*

³ МИХАЙЛО СЕЛЕШКО, *У кігтях гестапо*, К. (Видавництво ім. Олени Теліги), 1996, с. 3.

⁴ УНО – Українське Національне Об'єднання.

⁵ МИХАЙЛО СЕЛЕШКО, *Op. cit.*, с. 16–18. Див. також: Д. В. БУРІМ, 'Українська еміграція в Німеччині міжвоєнного періоду в мемуарах сучасників: спогади Михайла Селешка в фондах Архіву ОУН в Києві', *Історичний архів. Наукові студії: Збірник наукових праць*, М. (Видавництво ЧДУ ім. Петра Могили), 2014, вип. 13, с. 176–192.

Окремою сторінкою відносин Організації українських націоналістів та німецьких державних, військових та правоохоронних структур заключного періоду Другої світової війни стали масові арешти членів ОУН та їхнє перебування у в'язницях та концентраційних таборах протягом 1944–1945 років.

Історії масових арештів та перебування у нацистських концентраційних таборах і в'язницях членів Організації українських націоналістів під час заключного періоду Другої світової війни присвячені як окремі спеціальні історичні дослідження⁶, так і низка праць – спо-

⁶ Андрій Мельник, 'Пам'яті впавших за волю і велич України', *Організація Українських Націоналістів. 1929–1954*, На Чужині (Париж) (Видання Першої Української Друкарні у Франції), 1955, с. 17–47; Андрій Мельник. *1890–1964. Спогади. Документи. Листування*, упорядники О. Кучерук, Ю. Черченко, К. (Видавництво імені Олени Теліги), 2011, 568 с., іл.; Андрій Мельник *130. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої відомому українському державному, політичному, військовому діячеві – полковнику Андрію Мельнику. 20–21 листопада 2019 р. м. Трускавець*, 160 с.; І. Бігун, 'Діяльність Вільгельма Вірзінга проти українського націоналістичного руху в часи Другої світової війни', *Український визвольний рух*, 19 (2014): 223–269; В. Верига, *Втрати ОУН в часі Другої світової війни*, Торонто (Вид-во "Новий шлях"), 1991, 206 с.; А. В. Кентій, *Збройний чин українських націоналістів. 1920–1956. Історико-архівні нариси*, т. 1: *Від Української Військової Організації до Організації Українських Націоналістів. 1920–1942*, наук. ред. Г. В. Папакін. Державний комітет архівів України; Центральний державний архів громадських об'єднань України, К., 2005, 332 с.; А. В. Кентій, *Збройний чин українських націоналістів. 1920–1956. Історико-архівні нариси*, т. 2: *Українська повстанська армія та збройне підпілля Організації українських націоналістів. 1942–1956*, наук. ред. Г. В. Папакін. Державний комітет архівів України; Центральний державний архів громадських об'єднань України, К., 2008, 415 с.; Т. ЛАПІЧАК, 'Як згинув Олег Кандиба-Ольжич', *Український історик*, 1–4 (85–88) (1985): 119–122; В. МАКАР, *Спомини та роздуми: Зібрання творів: У 4 т.*, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. Редактори: М. Кулик, Р. Кулик, П. Потічний, Торонто; К., 2001, т. 1: *Від Бистриці до Бугу (1911–1929)*, 448 с.; т. 2: *Бойові друзі*, 371 с.; т. 3, кн. 2: *Бойові друзі*, 512 с.; т. 4: *Берега Картузька. Роки неволі та боротьби*, 520 с.; *На зов Києва. Український націоналізм у II світовій війні*, ред. Кость Мельник та ін. Науково-дослідний інститут ім. Олега Ольжича, Дослідна Фундація ім. О. Ольжича в ЗСА, Торонто; Нью-Йорк (Видавництво "Новий Шлях"), 1985, 543 с.; *Організація Українських Націоналістів. 1929–1954*, 490 с., іл.; *О. Ольжич. In memoriam: Спогади, статті*, упорядник і керівник проекту О. Кучерук. Наукові редактори Л. Винар, А. Жуковський, К. (Видавництво імені Олени Теліги), 2008, 496 с.; о. МИКОЛА ГАЮК, *Спомини про У. Н. О. 1941–1945*, Мюнхен, 1968, 20 с.; В. П. СТАХІВ, 'Як загинув О. Ольжич', *Український історик*, 1–4 (85–88) (1985): 123–125; *Україна в Другій світовій війні у документах. Збірник німецьких архівних матеріалів (1944–1945): в 4-х томах*, упоряд. В. М. КОСИКА, Л. (Львівський національний університет імені Івана Франка; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН

гадів сучасників тих подій, а саме: Михайло Селешко “У кігтях гестапо”⁷; Євген Онацький “У Вавилонському полоні (спомини)”⁸; Володимир Мартинець “Brätz. Німецький концентраційний табір (спогади в'язня)”⁹; В. Макар “Кат Вірзіні” (у книзі: В. Макар, *Спомини та роздуми*, т. 2: *Бойові друзі*, кн. 1)¹⁰ та ін.

Масові арешти членів Організації українських націоналістів на теренах Німеччини, на території окупованих країн Європи, а також на окупованих українських землях було проведено 26 січня 1944 року. Заарештований того дня в Берліні Михайло Селешко згадував пізніше у своїх спогадах: “В сусідній, напіввідкритій кімнаті, сиділо багато гестапівців. Розмовляли між собою, ... Я прислухався уважно до тих розмов і довідався, що того ранку заарештовано по всій Німеччині майже всіх українських націоналістів. ... акція арештування готувалась майже півтора року і що протягом того часу гестапо уважно стежило за націоналістами. Блискавичну акцію, проведено ранком 26 січня 1944-го і заарештовано цілу банду, що підготувалася таємно до якоїсь акції проти цілості Німеччини. ... З підслуханої розмови я зрозумів, що акція проти ОУН була широкомасштабною”¹¹. Окремі арешти та ув'язнення членів Організації Українських Націоналістів відбувалися, як до цієї дати, так і пізніше.

України), 2000; *Україна й Німеччина в Другій світовій війні*, переклав з французької Роман Осадчук, Л. (НТШ), 1993; Ю. Черченко, ‘Огляд документів Андрія Мельника в Архіві ОУН у Києві’ [в:] *Андрій Мельник 130. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої відомому українському державному, політичному, військовому діячеві – полковнику Андрію Мельнику. 20–21 листопада 2019 р. м. Трускавець*, с. 26–41; Я. Шумелда, ‘Чому згинув д-р Олег Ольжич в концентраційному таборі’, *Український історик*, 1–4 (85–88) (1985): 81–90; *Das Dritte Reich und die ukrainische Frage: Dokumente 1934–1944*, hrsg., eingel. u. dargest. von WOLODYMYR KOSYK, München (Ukrain. Inst.), 1985, 227 S. та ін.

⁷ Михайло Селешко, *Op. cit.*, 224 с.

⁸ Євген Онацький, *У Вавилонському полоні (спомини)*, Буенос-Айрес, 1948, 132 с.

⁹ Володимир Мартинець, *Brätz. Німецький концентраційний табір (спогади в'язня)*, Штутгарт, 1946, 122 с.

¹⁰ В. МАКАР, ‘Кат Вірзіні’ [в:] В. МАКАР, *Спомини та роздуми*, т. 2: *Бойові друзі*, кн. 1, Торонто; К., 2001, с. 88–93; див. також: В. МАКАР, *Бойові друзі Спомини*, т. 1: *Збірка спогадів з дій ОУН (1929–1945)*, Торонто (Видання Видавничої Спільки “Гомін України”) і Дослідного Інституту “Студіюм”. З друкарні “Гомону України”), 1980, 415 с.; В. МАКАР, *Бойові друзі. Спомини*, т. 2: *Збірка спогадів з дій ОУН (1929–1945)*, Торонто (Видання Видавничої Спільки “Гомін України”) і Дослідного Інституту “Студіюм”. З друкарні “Гомону України”), 1993, 480 с.; В. МАКАР, *Спомини та роздуми..*, т. 1, 448 с.; т. 2, 371 с.; т. 3, кн. 2, 512 с.; т. 4, 520 с.

¹¹ Михайло Селешко, *Op. cit.*, с. 33.

Заарештовані українські націоналісти перебували в ув'язненні в багатьох концентраційних таборах та в'язницях: у тюрмі в Потсдамі, у поліцейській тюрмі на Александрплатц у Берліні, у судовій тюрмі Моабіт у Берліні, у тюрмі на Оранієнбургштрассе в Берліні, у в'язницях Відня, Граца, Кракова, Львова, Ляйтмеріца, Мюнхена, Праги, Самбора та інших міст, у концентраційному таборі Аушвіц, концентраційному таборі Бретц, концентраційному таборі Бухенвальд, концентраційному таборі Вельс (Лінц / Дунай), концентраційному таборі Гамбург–Ноєнгамм, концентраційному таборі Гузен, концентраційному таборі Дахау, концентраційному таборі Заксенхаузен, концентраційному таборі Ляйтмерітц, концентраційному таборі Маутхаузен, концентраційному таборі Гроссрозен, концентраційному таборі Райхенберг, концентраційному таборі Равенсбрюк, концентраційному таборі Штутгоф (Данциг), концентраційному таборі Флоссенбург (Дрезден) та ін.¹²

Як згадував пізніше Михайло Селешко, якого було заарештовано 26 січня 1944 року в Берліні та який відбував ув'язнення протягом 280 днів у тюрмі в Потсдамі: “Нас всіх після арешту ізолювали від зовнішнього світу. Наші люди на волі не могли довгий час навіть дізнатися, де нас тримають. Лише опісля довідалися, що ми частково в тюрмі у Потсдамі, а частково – в концентраційному таборі в Саксенхаузені. Ще одна частина арештованих сиділа в якійсь віллі у західній частині Берліна. Деякі були в центральній поліцейській тюрмі Берліна на Александерплатц. Дехто сидів у судовій тюрмі Берліна на вулиці Моабіт. Інші – в карному закладі при Лертерштрассе в Берліні. Про жидівську тюрму на Оранієнбургштрассе вже згадувалось. Де ж сиділи люди, арештовані по провінціях Німеччини і поза Німеччиною, але під німецькою окупацією, таки важко було довідатись”¹³.

Михайло Селешко в спогадах так згадував своє перебування у в'язниці в Потсдамі: “...Всього у тюрмі в Потсдамі я пробув 280 днів і ночей. З того 240 ночей довелося спати на бетоні, і тільки 40 ночей – на ліжку, чи краще сказати на сіннику на тій самій бетонній долівці.

¹² *Архів Організації Українських Націоналістів у Києві*, ф. 1, оп. 1, спр. 320: “Списки українських націоналістів, що були ув'язнені в німецьких тюрмах та концтаборах” та справа 321: “Списки українських націоналістів, ув'язнених в німецьких тюрмах та концтаборах”. Див. також: ВОЛОДИМИР МАРТИНЕЦЬ, *Op. cit.*, 122 с.; ЄВГЕН ОНАЦЬКИЙ, *Op. cit.*, 132 с.; МИХАЙЛО СЕЛЕШКО, *Op. cit.*, 224 с.; В. МАКАР, ‘Кат Вірзінг’, с. 88–93.

¹³ МИХАЙЛО СЕЛЕШКО, *Op. cit.*, с. 70.; див. також: ВОЛОДИМИР МАРТИНЕЦЬ, *Op. cit.*, 122 с.; ЄВГЕН ОНАЦЬКИЙ, *Op. cit.*, 132 с.; В. МАКАР, ‘Кат Вірзінг’, с. 88–93.

Холоду ми не відчували, бо центральне тюремне опалення працювало справно. Ми на трьох мали один стілець, на якому можна було сидіти. По черзі один з нас сидів удень на стільці. До харчів я поволі звик. Сам дивувався, що бруква така смачна, хоч без приправ та без жиру. ... Як темніло, одразу по вечері, ми розкладали наше летовище та лягали, щоб якнайменше витратити фізичної енергії на ходіння і сидіння, щоб продовжити собі вік при таких харчах. ... А ще більше докучав нам голод. Харчування було одноманітне. Вічно давали брукву, лише зрідка капуста, в якому одна капуста друга наздоганяла. Тільки навесні почали давати нам юшку з якоїсь трави. Як ту юшку можна було назвати, ніхто не знав. Лише зрідка давали якусь кашу. А коли гороховий суп давали, то такий день вважався винятковим і щасливим. Від трав'яної юшки у багатьох в'язнів боліли шлунки. Часом в обіді траплялись одна чи дві картоплинки, залежно від розміру. Говорилося, що у тюрмі мали б бути і один чи два м'ясні дні на тиждень. Шматочок м'яса іноді траплявся – не більший десяти грамів. Дехто мусив вдовольнитися якоюсь кісточкою чи фляком, що їх ніяк не можна було пережувати і проковтнути. Деколи давали і картоплю в лушпинні. Часто давали картоплю гнилу, чорну, що годі її було їсти. Тоді, звичайно, весь обід пропадав. Але деякі в'язні їли і це, аби лиш чимось наповнити шлунок і позбутися відчуття голоду”¹⁴. І далі: “Протягом 280 днів мого перебування в тюрмі у Потсдамі мені довелося стрічатися і знайомитися з багатьма людьми різних національностей. Тюрма у Потсдамі – це був чистої води інтернаціонал мішаних ідеологій. Всіх єднала спільна ненависть до німців, до німецької політики, до німецького режиму. Були в тюрмі монархісти, націоналісти, соціалісти, комуністи, демократи, ліберали; німці, українці, поляки, москалі, французи, голландці, бельгійці, греки, норвежці, білорусини, італійці, серби, хорвати, англійці, алжирці; чоловіки і жінки, молоді і старі, діти і підлітки; політичні в'язні і звичайні злочинці, винні і невинні; робітники, селяни, вчителі, урядовці, професори, партійці-нацисти, есесмени, вояки; вбивці, шпигуни, саботажники; чесні і нечесні тощо”¹⁵.

Восени 1944 року внаслідок зміни військово-політичної та міжнародної ситуації політичним керівництвом Німеччини було прийнято

¹⁴ Михайло Селешко, *Op. cit.*, с. 53.

¹⁵ *Ibid.*, с. 81.

рішення про зміну ставлення до українських націоналістів та про звільнення членів ОУН з концентраційних таборів і в'язниць. Щоправда, якщо масові арешти членів Організації українських націоналістів на території Третього Рейху були проведені практично одночасно в січні 1944 року, то звільнення українських націоналістів з німецьких в'язниць та концентраційних таборів тривало кілька місяців восени 1944 року та взимку 1944–1945 років. Багато хто з ув'язнених українських націоналістів залишався в німецьких таборах і в'язницях до травня 1945 року.

Як свідчать документи Архіву Організації Українських Націоналістів у місті Києві: “До дня 7 грудня 1944 р. гестапо випустило було з тюрми таких членів ОУН: 1) полк. А. Мельник; 2) пані Софія Мельник; 3) Ераст Дзюбинський; 4) Всеволод Левицький; 5) Євген Онацький; 6) Северин Модрицький; 7) Дмитро Андрієвський; 8) Михайло Мушинський; 9) Володимир Кок; 10) Константин Мельник; 11) Др. Денис Квітковський; 12) інж. Михайло Селешко; 13) Микола Бігун; 14) Олекса Бойків; 15) Др. Юліян Васіян; 16) Юрко Гельбич; 17) Петро Заяць; 18) пані Анна Барановська; 19) інж. Володимир Мартинець; 20) інж. Осип Бойдуник; 21) Михайло Бажанський; 22) Петро Аойновський; 23) Др. Теодор Лапичак; 24) Іван Волошин; 25) Петро Генгалло; 26) інж. П. Шмігель; 27) В. Шмігель; 28) пані Ольга Гарбіш; 29) пані Марія Гайвас; 30) пані Теодозія Гайвас; 31) пані Іванна Романишин; 32) пані Аделя Романишин; 33) Др. Полікарп Романишин; 34) Михайло Пап”¹⁶.

Михайло Селешко в своїх спогадах подає таку інформацію стосовно кількості заарештованих та ув'язнених членів Організації Українських Націоналістів, частину з яких було звільнено наприкінці 1944 – на початку 1945 року: “за підрахунками полковника А. Мельника випущено було на волю близько 300 чоловік. По тюрмах і таборах лишилося ще приблизно 2 700 наших людей з ОУН, бо всіх арештованих за справи ОУН було до трьох тисяч. Ті цифри подав сотник німецької армії Пулуй, що мав змогу про це довідатись. Тих 2 700 вважали німці заложниками для тиску на ОУН, щоб вона робила те, що німці вимагали. Сотник Пулуй мав, між іншим, зв'язки з німецькою військовою розвідкою, а та ці справи знала досить докладно”¹⁷.

¹⁶ Архів Організації Українських Націоналістів у місті Києві, ф. 1, оп. 1, спр. 320: “Списки українських націоналістів, що були ув'язнені в німецьких тюрмах і концтаборах”. – Грудень 1944 р. – березень 1945 р., арк. 1.

¹⁷ Михайло Селешко, *Op. cit.*, с. 203.

Згідно архівних документів на початок грудня 1944 року у німецьких в'язницях та концентраційних таборах перебувала значна кількість членів Організації Українських Націоналістів: “Дня 7 грудня 1944 р. німці тримали ще в тюрмах таких членів ОУН: 1) Євген Мацяк Саксенгаузен; 2) панна Євгенія Зелінська Равенсбрік; 3) Мирослав Роговський Самбір; 4) Юрій Повшик Рабштайн; 5) Солянський Відень; 6) Малиновський Грац; 7) Василь Кархут Патерніон; 8) Володимир Забавський Прага; 9) Василь Кунда Прага; 10) Др. Марко Антонович Прага; 11) Др. Степан Росоха Прага; 12) Іван Лапка Аусіг; 13) Федір Колінський Аусіг; 14) Микола Драган Ляйтмеріц; 15) Степан Савчак Ляйтмеріц; 16) Іван Мінчак Райхенберг; 17) Кіндрат Рідель Райхенберг; 18) Василь Паславський Райхенберг; 19) Адам Турчик Райхенберг; 20) Василь Пікуш Райхенберг; 21) Володимир Ціммерман Райхенберг; 22) Петро Мидор Німес; 23) Михайло Ваків Дойтш-Габель; 24) Петро Петрик Брікс; 25) Іван Кушнірук Брікс; 26) Роман Шуст Гамбург; 27) Володимир Безсонів Гамбург; 28) Василь Косаренко Саксенгаузен; 29) Микола Сомчинський Нацвайлер-Роттау; 30) пані Євгенія Смолійчук Гельмбрехтс; 31) панна Смик Краків; 32) Михайло Солтис Волинь; 33) пані Олександра Думін Райхсгоф; 34) пані Володимира Хомінська Равенсбрік; 35) Григорій Кокот Миколаїв / Бугом; 36) Роман Маланчук Львів; 37) Мицик Стрий; 38) Мгр. Володимир Оренчук Аушвіц; 39) Співак Аушвіц; 40) Мгр. Йойко Коломия; 41) Богдан Боцюрків Львів; 42) Богдан Околот Ваймар-Бухенвальд; 43) Іван Щавурський Мінхен; 44) пані Марія Андрейців Рогатин; 45) Ярослав Пиріг Рогатин; 46) Стах Цигаль Княгиничі-Рогатин; 47) панна Харитя Кононенко Харків; 48) Горбаль Харків”¹⁸.

В Архіві Організації Українських Націоналістів у місті Києві зберігаються документи, які містять інформацію про арешти та перебування у німецьких в'язницях та концентраційних таборах під час заключного періоду Другої світової війни членів та симпатиків ОУН: Фонд 1, опис 1, справа 320 “Списки українських націоналістів, що були ув'язнені в німецьких тюрмах та концтаборах” та справа 321 “Списки українських націоналістів, ув'язнених в німецьких тюрмах та концтаборах”¹⁹.

¹⁸ Архів Організації Українських Націоналістів у місті Києві, ф. 1, оп. 1, спр. 320: “Списки українських націоналістів, що були ув'язнені в німецьких тюрмах і концтаборах”. – Грудень 1944 р. – березень 1945 р., арк. 7.

¹⁹ Ю. Черченко, ‘Архів ОУН у Києві’, *Український археографічний щорічник*, нова серія, вип. 12 (К., 2007): 25–31.

Документи надають важливу інформацію стосовно кількісного та персонального складу заарештованих та ув'язнених членів Організації Українських Націоналістів, а також відомості щодо місць ув'язнення – назви концентраційних таборів і в'язниць, де перебували ув'язнені²⁰, списки вилучених при арешті особистих речей ув'язнених членів Організації Українських Націоналістів²¹ тощо.

За кожним прізвищем зі списків ув'язнених українських націоналістів захована доля людини. В документах Архіву Українських Націоналістів у місті Києві міститься інформація про перебування у в'язниці міста Праги члена Організації Українських Націоналістів доктора Марка Антоновича, в подальшому відомого українського історика та Президента Української Вільної Академії Наук у США²². Марко Дмитрович Антонович був заарештований 8-го листопада (за іншими джерелами – 9-го листопада) 1943 року²³. Він перебував у

²⁰ Архів Організації Українських Націоналістів у місті Києві, ф. 1, оп. 1, спр. 320: “Списки українських націоналістів, що були ув'язнені в німецьких тюрмах і концтаборах”. – Грудень 1944 р. – березень 1945 р., арк. 18–21.

²¹ Ув'язнені члени Організації Українських Націоналістів: полковник Андрій Мельник, доктор Томас Лапичак, інженер Осип Бойдуник, доктор Всеволод Левицький, професор Євген Онацький, дипломований економіст Северин Модрицький, дипломований інженер Дмитро Андрієвський, Ернст Дзюбинський, доктор Денис Квятковський, Володимир Кок, П. Коненко, І. Романчук, Михайло Мушинський, дипломований інженер Михайло Селешко, Мирослав Мельник, Павло Шмігель, дипломований інженер Василь Шмігель. Список вилучених під час арешту речей. – Див.: Архів Організації Українських Націоналістів у місті Києві, ф. 1, оп. 1, спр. 320: “Списки українських націоналістів, що були ув'язнені в німецьких тюрмах і концтаборах”. – Грудень 1944 р. – березень 1945 р., арк. 25–29.

²² Архів Організації Українських Націоналістів у місті Києві, ф. 1, оп. 1, спр. 320: “Списки українських націоналістів, що були ув'язнені в німецьких тюрмах і концтаборах”. – Грудень 1944 р. – березень 1945 р., арк. 12–13. Див. також: Архів Організації Українських Націоналістів у місті Києві, ф. 1, оп. 1, спр. 320: “Списки українських націоналістів, що були ув'язнені в німецьких тюрмах і концтаборах”. – Грудень 1944 р. – березень 1945 р., арк. 23–24; ф. 1, оп. 1, спр. 321: “Списки українських націоналістів, ув'язнених в німецьких тюрмах і концтаборах”, арк. 1.

²³ Дату “8-го листопада” згадує в своїх автобіографічних матеріалах Марко Антонович: “8 листопада 1943 мене арештувало Гестапо і я просидів у тюрмі та концтаборі до 18 січня 1945” (Л. Винар, “Марко Дмитрович Антонович: автобіографічні матеріали”, *Український історик*, т. XLII, ч. 2–4 (166–168) (2005): 133–138). Тоді як дату “9-го листопада” називає мати марка Антоновича Катерина Михайлівна Антонович в листах до директора українського наукового інституту професора Івана Мірчука: “9/ХІ вже буде рік, як він сидить і без того організм ослаблений...”, “9/ХІ вже буде рік, як його тримають!” (Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, ф. 4158: “Український науковий інститут в Берліні”, оп. 1, спр. 6, арк. 253–253зв., 254).

в'язниці Панкрац у Празі, а також у концентраційному таборі Терезієнштадт. Звільнено Марка Антоновича 18 січня 1945 року²⁴.

У Центральному державному архіві вищих органів влади та управління України в місті Києві зберігається цікаве листування батьків Марка Антоновича – Катерини Михайлівни та Дмитра Володимировича Антоновичів – з директором Українського наукового інституту в Берліні професором Іваном Мірчуком, до якого звертались батьки Марка Антоновича по допомогу в справі звільнення сина з німецької в'язниці у Празі. Хронологічно листування охоплює період з серпня 1944 року по січень 1945 року. Документи дозволяють пролити світло на історію арешту, перебування в ув'язненні та звільнення Марка Дмитровича Антоновича²⁵.

У публікації подано документи з Архіву Організації Українських Націоналістів у місті Києві, які висвітлюють одну з сторінок взаємовідносин влади націонал-соціалістичної Німеччини та Організації Українських Націоналістів на теренах Третього Рейху та окупованих територіях під час заключного етапу Другої світової війни, а саме масові арешти членів ОУН протягом 1944–1945 років та пере-

²⁴ Див. детально: *Центральний державний архів вищих органів влади та управління України*, ф. 4158: “Український науковий інститут в Берліні”, оп. 1, спр. 6, арк. 236, 237, 241–244, 247–250, 253–253зв., 254. Див. також: А. АТАМАНЕНКО, С. ГОДЖАЛ, ‘Листування Марка Антоновича з Дмитром Чижевським: “... є й цілий ряд наукових праць, які крім Вас ніхто написати не зможе”’, *Академічна традиція українського зарубіжжя: історія і сучасність. Liber amicorum на пошану президента УВАН у США проф. Альберта Кіни*, відп. ред.: І. Гирич і Л. Рудницький, Нью-Йорк; К. (УВАН у США; ВД “Простір”), 2021, с. 373–447; Л. ВІНАР, ‘Марко Дмитрович Антонович.’, с. 133–138; Л. ВІНАР, ‘Пам’яті д-ра Марка Дмитровича Антоновича’, *Український історик*, т. ХЛІ–ХЛІІ, ч. 3–4 / ч. 1 (165) (163–164) (2004–2005): 271–277; І. ГЛИЗЬ, В. ШАНДРА, ‘Марко Дмитрович Антонович’, *Український археографічний щорічник*, нова серія, К., 2006, вип. 10/11, с. 863–866; С. ГОДЖАЛ, ‘Діяльність М. Антоновича в Студентському товаристві національного солідаризму “Зарево”’, *Наукові записки Національного університету “Острозька академія”*, серія: “Історичні науки”, Острог, 2019, вип. 29, с. 40–49; С. ГОДЖАЛ, ‘Становлення Марка Антоновича як громадсько-політичного діяча та вченого’, *Наукові записки Національного університету “Острозька академія”*, серія: “Історичні науки”, Острог, 2018, вип. 27: *На пошану Володимира Трофимовича*, с. 62–67.

²⁵ *Центральний державний архів вищих органів влади та управління України*, ф. 4158: “Український науковий інститут в Берліні”, оп. 1, спр. 6, арк. 236, 237, 241–244, 247–250, 253–253зв., 254. Див. також: А. АТАМАНЕНКО, С. ГОДЖАЛ, *Op. cit.*, с. 373–447; Л. ВІНАР, ‘Марко Дмитрович Антонович.’, с. 133–138; Л. ВІНАР, ‘Пам’яті д-ра Марка Дмитровича Антоновича’, с. 271–277; І. ГЛИЗЬ, В. ШАНДРА, *Op. cit.*, с. 863–866; С. ГОДЖАЛ, ‘Діяльність М. Антоновича в Студентському товаристві національного солідаризму “Зарево”’, с. 40–49; С. ГОДЖАЛ, ‘Становлення Марка Антоновича...’, с. 62–67.

бування їх в ув'язненні у німецьких тюрмах і концентраційних таборах. А саме: Фонд 1, опис 1, справа 320 “Списки українських націоналістів, що були ув'язнені в німецьких тюрмах та концтаборах” та справа 321 “Списки українських націоналістів, ув'язнених в німецьких тюрмах та концтаборах”. Документи подані мовою оригіналу. Мовні особливості та тогочасний правопис збережено.

ДОКУМЕНТИ

Документ 1

До дня 7 грудня 1944 р. гестапо випустило було з тюрми таких членів ОУН:

- 1) полк. А. Мельник
- 2) пані Софія Мельник
- 3) Ераст Дзюбинський
- 4) Всеволод Левицький
- 5) Євген Онацький
- 6) Северин Модрицький
- 7) Дмитро Андрієвський
- 8) Михайло Мушинський
- 9) Володимир Кок
- 10) Константин Мельник
- 11) Др. Денис Квітковський
- 12) інж. Михайло Селешко
- 13) Микола Бігун
- 14) Олекса Бойків
- 15) Др. Юліян Васіян
- 16) Юрко Гельбич
- 17) Петро Заяць
- 18) пані Анна Барановська
- 19) інж. Володимир Мартинець
- 20) інж. Осип Бойдуник
- 21) Михайло Бажанський
- 22) Петро Аойновський
- 23) Др. Теодор Лапичак

- 24) Іван Волошин
- 25) Петро Генгало
- 26) інж. П. Шмігель
- 27) В. Шмігель
- 28) пані Ольга Гарбіш
- 29) пані Марія Гайвас
- 30) пані Теодозія Гайвас
- 31) пані Іванна Романишин
- 32) пані Аделя Романишин
- 33) Др. Полікарп Романишин
- 34) Михайло Пап

*Архів Організації Українських Націоналістів у місті Києві,
ф. 1, оп. 1, спр. 320: "Списки українських націоналістів, що були ув'язнені
в німецьких тюрмах і концтаборах". – Грудень 1944 р. – березень 1945 р.,
арк. 1. Машинопис.*

Документ 2

Дня 7 грудня 1944 р. німці тримали ще в тюрмах таких членів ОУН:

- 1) Євген Мацяк Саксенгаузен
- 2) панна Євгенія Зелінська Равенсбрік
- 3) Мирослав Роговський Самбір
- 4) Юрій Повшик Рабштайн
- 5) Солянський Відень
- 6) Малиновський Грац
- 7) Василь Кархут Патерніон
- 8) Володимир Забавський Прага
- 9) Василь Кунда Прага
- 10) Др. Марко Антонович Прага
- 11) Др. Степан Росоха Прага
- 12) Іван Лапка Аусіг
- 13) Федір Колінський Аусіг
- 14) Микола Драган Ляйтмеріц
- 15) Степан Савчак Ляйтмеріц

- 16) Иван Мiнчак Райхенберг
- 17) Кiндрат Рiдель Райхенберг
- 18) Василь Паславський Райхенберг
- 19) Адам Турчик Райхенберг
- 20) Василь Пiкуш Райхенберг
- 21) Володимир Цiммерман Райхенберг
- 22) Петро Мидор Нiмес
- 23) Михайло Вакiв Дойтш-Габель
- 24) Петро Петрик Брiкс
- 25) Иван Кушнiрук Брiкс
- 26) Роман Шуст Гамбург
- 27) Володимир Безсонiв Гамбург
- 28) Василь Косаренко Саксенгаузен
- 29) Микола Сомчинський Нацвайлер-Роттау
- 30) панi Евгенiя Смолiйчук Гельмбрехтс
- 31) панна Смик Кракiв
- 32) Михайло Солтис Волинь
- 33) панi Олександра Думiн Райхсгоф
- 34) панi Володимира Хомiнська Равенсбрiк
- 35) Григорiй Кокот Миколаiв / Бугом
- 36) Роман Маланчук Львiв
- 37) Мицик Стрий
- 38) Мгр. Володимир Оренчук Аушвиц
- 39) Спiвак Аушвиц
- 40) Мгр. Йойко Коломия
- 41) Богдан Боцюркiв Львiв
- 42) Богдан Околот Ваймар-Бухенвальд
- 43) Иван Щавурський Мiнхен
- 44) панi Марiя Андрейцив Рогатин
- 45) Ярослав Пирiг Рогатин
- 46) Стах Цигаль Княгиничi-Рогатин
- 47) панна Харитя Кононенко Харкiв
- 48) Горбаль Харкiв

*Архiв Органiзацiї Українських Нацiоналiстiв у мiстi Києвi,
ф. 1, оп. 1, спр. 320: "Списки українських нацiоналiстiв, що були ув'язненi
в нiмецьких тюрмах i концтаборах". – Грудень 1944 р. – березень 1945 р.,
арк. 7. Машинопис.*

Документ 3

7. 12. 1944

In Haft:

- 1) Euhен Maciach, Sachsenhausen
- 2) Eugenie Zelinska, Ravensbrück
- 3) Myroslaw Rohowskyj verh. in Sambor
- 4) Jurij Powschuk, Nr. 20207, KL Rabstein bei Böhm. Kamnik
- 5) Soljanskyj, Wien
- 6) Malynowskyj, Graz
- 7) Wasyl Karchut, Paternion
- 8) Wolodymyr Zabawskyj, Prag
- 9) Wasyl Kunda, Prag
- 10) Dr. Marko Antonowytsch, Prag
- 11) Dr. Stepan Rosocha, Prag
- 12) Iwan Lapka, Aussig
- 13) Fedir Kolinskyj, Aussig
- 14) Mykola Dragan, Leitmeritz
- 15) Stapan Sawtschak, Leitmeritz
- 16) Kindrat Riedel, Reichenberg
- 17) Iwan Mintschak, Reichenberg
- 18) Wasyl Paslawskyj, Reichenberg
- 19) Adam Turtschyk, Reichenberg
- 20) Wasyl Pikusch, Reichenberg
- 21) Wolodymyr Zimmermann, Reichenberg
- 22) Petro Sydor, Niemes
- 23) Mychajlo Wakiw, Deutsch-Gabel
- 24) Petro Petryk, Brүx
- 25) Iwan Kuschniruk, Brүx
- 26) Roman Schust, Hamburg
- 27) Wolodymyr Bezsoniw, Hamburg
- 28) Wasyl Kosarenko, Sachsenhausen
- 29) Mykola Somtschynskyj, Nr. 14519, Bl. 2, KL Natzweiler / Rottau
- 30) Frau Euhenia Smolijtschuk, Nr. 30271, Arbeitslager "Witt" in Helmbrechts, Oberfr.
- 31) Fräulein Smyk, Krakau
- 32) Mychajlo Soltys, Wolhynien

- 33) Frau Alexandra Dumin, Reichshof
- 34) Frau Wolodymyra Chominska, Ravensbrück
- 35) Hryhorij Kokot, Mykolajiw am Bug
- 36) Roman Malantschuk, Lemberg
- 37) Mytzyk, Stryj
- 38) Mgr. Wolodymyr Orentschuk, Auschwitz
- 39) Spiwak, Auschwitz
- 40) Mgr. Jojko, Kolomea
- 41) Bociurkiw, Lemberg
- 42) Bohdan Okolot, Nr. 28504, Bl. 43, Weimar-Buchenwald
- 43) Iwan Schtschawurskyj, München
- 44) Frau Maria Andrejciw, Rohatyn
- 45) Jaroslau Pyrih, Rohatyn
- 46) Stach Zyhal, Kniahynytschi bei Rohatyn
- 47) Kononenko, Charkiw
- 48) Horbal, Charkiw

*Архів Організації Українських Націоналістів у місті Києві,
ф. 1, оп. 1, спр. 320: "Списки українських націоналістів, що були ув'язнені
в німецьких тюрмах і концтаборах". – Грудень 1944 р. – березень 1945 р.,
арк. 12–13. Машинопис.*

Документ 4

*3.18 Uhr
Eingereicht
Zimmerstr. 19
Zimmer 106
Kriminal Rat Schulze
RSHA²⁶*

- 1) Myhajlo Pap Wien
- 2) Jurij Powschyk Wien
- 3) Soljanskyj Wien
- 4) Malynowskyj Graz

²⁶ Написано олівцем – Д. Б.

- 5) Wasyl Karchut Paternion
- 6) Wolodymyr Zabawskyj Prag
- 7) Wasyl Kunda Prag
- 8) Dr. Polikarp Herasymenko Prag
- 9) Dr. Marko Antonowytsh Prag
- 10) Dr. Stepan Rosocha Prag
- 11) Iwan Lapka Aussig
- 12) Fedir Kolinskyj Aussig
- 13) Mykola Dragan Leitmeritz
- 14) Stepan Sawtschak Leitmeritz
- 15) Kindrat Riedel Reichenberg
- 16) Iwan Mintschak Reichenberg
- 17) Wasyl Paslawskyj Reichenberg
- 18) Adam Turtschyk Reichenberg
- 19) Wasyl Pikusch Reichenberg
- 20) Wolodymyr Zimmermann Reichenberg
- 21) Iwan Woloschyn Reichenberg (Oranienburg Nr. 71025)
- 22) Petro Sydor Nimes
- 23) Mychajlo Wakiw Deutsch-Gabel
- 24) Petro Petryk Brüx
- 25) Iwan Kuschniruk Brüx
- 26) Roman Schust Hamburg
- 27) Wolodymyr Bessoniw Hamburg
- 28) Wasyl Badrygula Thorn
- 29) Pawljuk
- 30) Petro Gengalo (Sachsenhausen)
- 31) Mykola Somtschynskyj Berlin
- 32) Maria Hajwas Nr. 38552 Bl. 31 Ravensbrück
- 33) Theodora Hajwas Nr. 38553 Bl. 31 Ravensbrück
- 34) Euhenia Zelinska Ravensbrück
- 35) Zelinska Mutter der Euhenia
- 36) Zelinska Schwester der Euhenia
- 37) Euhenia Smolijtschuk Nr. 30271, zzt Arbeitslager „Witt“ in Helmbrechts, Oberfr.
- 38) Frau Schrader
- 39) Fräulein Schrader
- 40) Myroslaw Rohowskyj

- 41) Euhен Maciach Sachsenhausen
- 42) Wasyl Kosarenko Sachsenhausen

Архів Організації Українських Націоналістів у місті Києві, ф. 1, оп. 1, спр. 320: "Списки українських націоналістів, що були ув'язнені в німецьких тюрмах і концтаборах". – Грудень 1944 р. – березень 1945 р., арк. 16. Машинопис.

Документ 5

Berlin, den 7. 12. 1944.

Entlassen:

- 1) Oberst Andrij Melnyk, Berlin W, Wittenbergplatz 3 a, bei Fischer
- 2) Frau Sofija Melnyk, Berlin W, Wittenbergplatz 3 a, bei Fischer
- 3) Ernst Dzubynskyj, Berlin NO 18, Höchste Str. 25
- 4) Wsewolod Lewyzkyj, Lüben NS, Rathaus, Ukr. Wehrausschuss
- 5) Euhен Onazkyj, Lüben NS, Rathaus, Ukr. Zentralausschuss
- 6) Dipl. Kaufmann Seweryn Modryzkyj, Berlin SW 61, Belle Alliance Str. 73 bei Swiczkowski
- 7) Ing. Dmytro Andrijewskyj, Berlin – Wilmersdorf, Hildgardstr. 25 a
- 8) Michael Muszynskyj, Lüben NS, Ukr. Zentralausschuss
- 9) Wolodymyr Kok – in Wien verunglückt
- 10) Konstantin Melnyk, Wien VII, Ukr. Vertrauensstelle
- 11) Dr. Denys Kwiatkowskyj, Wien VII, Ukr. Vertrauensstelle
- 12) Ing. Michael Seleszko, Berlin SW 61, Obentrautstr. 6 bei Thiers
- 13) Mykola Bihun, Wien VII, Ukr. Vertrauensstelle
- 14) Olexander Boykiw, Berlin SO 36, Mariannenplatz 14 zzt. In Brandenburg besuchsweise
- 15) Dr. Julian Wasian, Lüben NS, Ukr. Zentralausschuss
- 16) Jurij Gelbytsch, Berlin-Köpenick, Pariserstr. 39
- 17) Petro Zajaz, Berlin-Köpenick, Türnagelstr. 18
- 18) Frau Anna Baranowska, Wien VII, Ukr. Vertrauensstelle
- 19) Wolodymyr Martynez, Ing. zzt Sudetengau besuchsweise
- 20) Ing. Josef Bojdunyk, Berlin W, Wittenbergplatz 3 a bei Fischer
- 21) M. Bazanskyj, zzt Krakau
- 22) Petro Wojnowskyj, Lüben NS, Ukr. Zentralausschuss

- 23) Dr. Th. Lapytschak, Wien VII, Ukr. Vertrauensstelle
- 24) Iwan Woloschyn, Reichenberg, Plankengasse 18
- 25) P. Gengalo, Wien VII, Ukr. Vertrauensstelle
- 26) Ing. P. Schmigel, Berlin SO 36, Ukr. Vertrauensstelle
- 27) W. Schmigel, Berlin SO 36, Ukr. Vertrauensstelle
- 28) Frau Olha Garbisch, zzt Myslowitz OS
- 29) Frau Maria Hajwas, Wien VII, Ukr. Vertrauensstelle
- 30) Frau Theodosia Hajwas, Wien VII, Ukr. Vertrauensstelle
- 31) Frau Iwanna Romanyschyn, Berlin W, Wittenbergplatz 3 a, bei Fischer
- 32) Frau Adela Pomanschyn, Berlin W, Wittenbergplatz 3 a, bei Fischer
- 33) Dr. P. Herasymenko, Pilsen, Klattauerstr. 144
- 34) Michael Pap, Wien VII, Ukr. Vertrauensstelle

*Архів Організації Українських Націоналістів у місті Києві,
ф. 1, оп. 1, спр. 320: "Списки українських націоналістів, що були ув'язнені
в німецьких тюрмах і концтаборах". – Грудень 1944 р. – березень 1945 р.,
арк. 17. Машинопис.*

Документ 6

Verzeichnis

der ukrainischen politischen Häftlinge im Deutschen Reiche.

Berlin, den 28. 3. 1945

Konzentrationslager Buchenwald bei Weimar.

- 1) Baraniak Wasyl Nr. 11745 Bl. 37 C
- 2) Bilij Mychajlo Nr. 33002 Bl. 17/7
- 3) Busko Hryhor Nr. 15064 Bl. 59
- 4) Dawydiak Danylo Nr. 33298 Bl. 17/5
- 5) Dozorskyj Mychajlo Nr. 33341 Bl. 57
- 6) Drohomyzkyj Iwan Nr. 12012 Bl. 62
- 7) Duda Wasyl Nr. 33053 Bl. 44

- 8) Gugus Hryhorij Nr. 33101 Bl. 96
- 9) Hanasiewytsch Theodor Nr. 33612 Bl. 61
- 10) Hermaniuk Wasyl Nr. 15475 Bl. 59
- 11) Horban Wasyl Nr. 275 Bl. 17
- 12) Horban Andrij Nr. 12274 Bl. 17
- 13) Kapacun Marko Bl. 37/C
- 14) Klajnyj Iwan
- 15) Kozatschyn Mykola
- 16) Kowaliw Roman Nr. 6792 Bl. 21
- 17) Kocan Wasyl Nr. 11679 Bl. 17
- 18) Kuleba Tymko Nr. 37044 Bl. 17
- 19) Kutianskyj Stepan Nr. 14953
- 20) Kutianskyj Iwan Nr. 14952
- 21) Kutianskyj Kazymyr Nr. 15175 Bl. 59
- 22) Lohyn Iwan Nr. 33168 Bl. 56
- 23) Matlak Symon Nr. 20934 Bl. 13
- 24) Monastyrskyj
- 25) Mysko Wasyl Nr. 11751 Bl. 37/C
- 26) Mykolajiwskyj Petro
- 27) Myhowytsch Stepan Nr. 33368 Bl. 57
- 28) Myhowytsch Iwan Nr. 33367 Bl. 57
- 29) Mysak Iwan Nr. 33760 Bl. 61
- 30) Nemyriwskyj Emil Nr. 15354 Bl. 61
- 31) Okolot Bohdan Nr. 28504 Bl. 43
- 32) Olijnyk Euhен Nr. 31702/48 Bl. 15
- 33) Onyschtschak Iwan Nr. 25530 Bl. 17/6
- 34) Palajda Dmytro Nr. 33422 Bl. 17
- 35) Petlakowskyj Myhajlo Nr. 15225 Bl. 17
- 36) Pasitschnyk Mykola Nr. 33837 Bl. 61
- 37) Petryschyn Iwan Nr. 10030 Bl. 17
- 38) Reiter Josyf Nr. 33205 Bl. 17/5
- 39) Rubel Roman Nr. 33974 Bl. 57
- 40) Rusyn Mychajlo Nr. 33366 Bl. 57
- 41) Semeniuk Wasyl Nr. 33345 Bl. 55
- 42) Sten Euhен Nr. 33504 Bl. 57
- 43) Subyk Lucj Nr. 33369 Bl. 57
- 44) Suchostawskyj Antin Nr. 33452 Bl. 57
- 45) Schumskyj Iwan Nr. 33658 Bl. 68

- 46) Swystun Mychajlo Nr. 33364 Bl. 57
- 47) Talantschuk Konstantyn Nr. 33430 Bl. 57
- 48) Tscheretschyn Mychajlo Nr. 11621 Bl. 17
- 49) Tschornij Mychajlo Nr. 15208 Bl. 59
- 50) Woznyj Wolodymyr Nr. 15201 Bl. 27
- 51) Zelinskyj Josyf Nr. 15090 Bl. 60
- 52) Sentschyk Pelahija

Konzentrationslager Sachsenhausen bei Oranienburg

- 53) Chamulaj Mykola Nr. 54434 Bl. 6 Kl
- 54) Depko Stepan
- 55) Holownytsch Ostap Nr. 83015 Bl. 20 Hei
- 56) Holyk Iwan Nr. 63941 Bl. 4 De
- 57) Iwaniw Hryhorij Bl. 17
- 58) Jaworskyj Viktor Nr. 57168 Bl. 19 Hei
- 59) Jurysta
- 60) Kolodij Mychajlo Nr. 54432 Bl. 4 Kl.
- 61) Krut Jaroslaw Nr. 54424 Bl. 27
- 62) Kupezkyj
- 63) Materazkyj Mykola Nr. 60435 Bl. 17 Hei
- 64) Oryntschaj Semen Nr. 54407 Bl. 5 Kl.
- 65) Petriwskyj Stepan Bl. 20 Hei
- 66) Sotschynskyj Rostyslaw Nr. 64511
- 67) Stuchlak Karol Nr. 62458 Bl. 2
- 68) Semeniuk Stepan Nr. 83002 Bl. 7 a Hei
- 69) Tschupak Stepan Nr. 61820 Bl. 27
- 70) Zaporoshec Iwan Nr. 46583 Bl. 9 Kl
- 71) Kosarewytsh-Kosarenko Wasyl Bl. 14
- 72) Koshewnykiw Petro Nr. 83756 Bl. 55
- 73) Pochan Ilko Nr. 88847
- 74) Maciach Euhel Bl. Zellenbau

Konzentrationslager Mauthausen OD

- 75) Jaworiwskyj Petro Nr. 39309
- 76) Pasitschnyk Mychajlo Nr. 39334

Konzentrationslager Dachau

- 77) Bohdanskij Petro Nr. 48889 Bl. 12/4
- 78) Harabatsch Euhен Nr. 75606 Bl. 14/1
- 79) Honta Dmytro Nr. 63473 Bl. 16/4
- 80) Marytschenko Wolodymyr Nr. 63480/13 b Bl. 19/3
- 81) Myhal Ludwik Nr. 41311 Bl. 18/III
- 82) Peters Josyf Nr. 49641 Bl. 26/3
- 83) Somtschynskij Mykola Nr. 99948 Stl Bl. 23/III
- 84) Stanko Jaroslaw
- 85) Nawrockyj Myroslaw
- 86) Kowalskij Mykola

Konzentrationslager Hamburg-Neuengamme

- 87) Pasika Iwan
- 88) Sorotschynskij Euhен Nr. 23090 Bl. 8
- 89) Sorotschynskij Mykola Nr. 23091 Bl. 8
- 90) Karatschewskij Osyp

Konzentrationslager Flossenburg-Arbeitslager Dresden

- 91) Jasminskij Ostap Nr. 3515 Arb. Lager 23 Dresden
- 92) Palamar Mychajlo
- 93) Wan Josyf Nr. 2607 Bl. 3 Flos

Konzentrationslager Stutthof bei Danzig

- 94) Andrijischyn Roman Jurij Nr. 17433 Bl. XIII

Konzentrationslager Gusen OD

- 95) Bidiuk Euhен Nr. 4328 Bl. 14/8
- 96) Jasnickyj Josyf Nr. 56609 Bl. 11/B
- 97) Karpiak Bohdan Nr. 49792 Bl. 15/A
- 98) Krynyckyj Lew Nr. 3644 Bl. 15/A
- 99) Koteckyj Bohdan Nr. 43086 Bl. 1/B

- 100) Myhowytsch Jakym Nr. 49519 Bl. 13/3
- 101) Sumyk Bohdan Nr. 4323 Bl. 19/B
- 102) Tschechut Bohdan Nr. 4534 Bl. 16/B
- 103) Wolujko Petro Nr. 4339 Bl. 22/A
- 104) Wolujko Wolodymyr Nr. 3583 Bl. 15/A

Konzentrationslager Wels/Linz/Donau

- 105) Kolenskyj Jaroslaw
- 106) Slywynskyj
- 107) Bilynskyj Klaudij

Konzentrationslager Leitmeritz

- 108) Andrijiw Georg Nr. 27610 K-do B 5
- 109) Kuschmylyn Wasyl Nr. 13705 K-do B 5

Konzentrationslager München 68 Arbeiterlager

- 110) Korol Roman Nr. 60107 Bl. 9

Konzentrationslager Ottobrunn/München K-Do d. L. 136

- 111) Koba Tymofij Nr. 55759

Arbeitslager Bayreuth

- 112) Kordiuk Bohdan Nr. 10354

Konzentrationslager Grossrosen

- 113) Boshenko Mychajlo
- 114) Boshenko Stepan
- 115) Bryckyj Petro Nr. 20845 Bl. 2A
- 116) Chomiak
- 117) Grocholskyj Euhen
- 118) Fedoryschyn Andrij Nr. 18597 Arb. Lager Dybenfurth

- 119) Holowtschyk
- 120) Kuziw Wasyl Nr. 26393 Bl. 10
- 121) Kucharskyj Oleksander Nr. 29125 Bl. 6
- 122) Parasiuk Metodij Nr. 18627 Bl. 9
- 123) Pasika Jurij
- 124) Pichowytsch Jaroslaw Nr. 10150 Bl. 16
- 125) Waschtschak Jura Nr. 28956 Bl. 1/VI

Arbeitslager Bremen Farge

- 126) Miklaschuk Wasyl

Konzentrationslager Groß-Rosen

- 127) Hojniak Wolodymyr
- 128) Lazor Euhien

Frauenkonzentrationslager Ravensbrück/Fürstenberg

- 129) Zelinska Euhenia, Zellenbau
- 130) Zastawna Olha Nr. 21236
- 131) Smalijtschuk Euhenia Nr. 30271 Bl. 30
- 132) Risnyk Teodora Bl. 26
- 133) Palanytsch Olha Bl. 31
- 134) Partyka Kateryna Bl. 31
- 135) Pankiw Pelahija Nr. 20975
- 136) Nakonetschna Melania Nr. 19207 Bl. 4
- 137) Kuschak Kateryna Bl. 31
- 138) Kus Pelahija Bl. 31 Nr. 33706 (oder in Bart)
- 139) Krywokulska Anna Bl. 31
- 140) Koroluk Euhenia Nr. 16996 Straf-BI
- 141) Kluschecka Anna Bl. 31
- 142) Kluschecka Maria Bl. 31
- 143) Kebus Myroslawa Bl. 10
- 144) Jurystowska Anna Nr. 18758 Bl. 4
- 145) Huska Anna Bl. 27
- 146) Hajdar Maria Bl. 27

- 147) Chominska Wolodymyra Nr. 47767 Bl. 31
- 148) Cybulska Melania
- 149) Bilynska Stefania Nr. 24283 Bl. 1
- 150) Beschlej Kateryna Bl. 31

Hamburg

- 151) Betlaj Kateryna
- 152) Ryschka Anna
- 153) Wyslocka Anna

Neubrandenburg

- 154) Danylak Anna Nr. 33704 Bl. 11
- 155) Iwaskewytsch Maria Nr. 33707
- 156) Jortschyk Kateryna Nr. 33709 Bl. 11
- 157) Panasiuk Emilia
- 158) Sawran Mychajlyna
- 159) Semeniuk Euhenia
- 160) Schewtschuk Lubow Nr. 33628 Bl. 3
- 161) Slobodian Maria Nr. 29890
- 162) Switna Olha Nr. 33684 Bl. 1
- 163) Sytsch Anna
- 164) Tomyn Anna
- 165) Wahula Anna Nr. 33714 Bl. 9
- 166) Wahula Sofia Nr. 33715 Bl. 14
- 167) Witiuk Anna

Grüneberg

- 168) Iwasjkiw Anna
- 169) Kackiw Anna

Zwodau

- 170) Bienko Irena Nr. 33344
- 171) Koroltschuk Olha Nr. 16995

Zwittau

- 172) Basarab Maria
173) Udud Andria Nr. 33687

Werratal-Hilburghaus

- 174) Potiapenko Oksana

Auschwitz

- 175) Schewtschuk Mykola Nr. 154977 Bl. 17
176) Tschudnenko Ilko

Mittelbach/Harz

- 177) Mudryk Stepan

-
- 178) Kobilnyk Oleksander
179) Dr. Stefan Rosocha in Prag

*Архів Організації Українських Націоналістів у місті Києві,
ф. 1, оп. 1, спр. 320: "Списки українських націоналістів, що були ув'язнені
в німецьких тюрмах і концтаборах". – Грудень 1944 р. – березень 1945 р.,
арк. 18–21. Машинопис.*

Документ 7

18/12.44.²⁷

- 1) Haftentlassung der Mitglieder und Sympathiker der OUN
Verzeichnis anbei
- 2) Haftentlassung der Sympathiker der OUN, die sich im Rahmen
der UNO und UZK mit kultureller Arbeit beschäftigen

²⁷ Написано Андрієм Мельником – Д. Б.

3) Rückgabe des Vermögens der OUN, das während der Verhaftungen beschlagnahmt wurde

4) Rückgabe des Privatvermögens und der Privatsachen der aus der Haft entlassenen Ukrainer
Verzeichnis anbei

5) Die Aufhebung der Beschränkungen der Bewegungsfreiheit für die aus der Haft entlassenen Ukrainer: Oberst Melnyk, Ing. Bojdunyk, Aufenthaltsgenehmigung nur für Berlin und andere

6) Aufhebung des Verbots der Beschäftigung der Mitglieder der OUN in der UNO, UZK,

7) Aufhebung des Verbots für die OUN die Geldsammlungen unter den Mitgliedern und Sympathikern der OUN zu veranstalten

8) Rückgabe der bei den Mitgliedern und Sympathikern der OUN angenommenen Gelder oder für die Verpflegung in Gefängnissen zurückgehaltenen Gelder
Verzeichnis zusammen mit Nr. 4

9) *Angelegenheiten des gefallenen Dr. Kandyba Oleh:*

a) *Überführung Seiner Asche nach Prag*

b) *Veranstaltung der Trauerfeier*

c) *Mein Besuch bei der Witwe in Prag*

d) *Offizielles Communiqué über die Ursachen Seines Todes*²⁸.

Архів Організації Українських Націоналістів у місті Києві, ф. 1, оп. 1, спр. 321: "Списки українських націоналістів, ув'язнених в німецьких тюрмах і концтаборах", арк. 7. Машинопис; ф. 1, оп. 1, спр. 320: "Списки українських націоналістів, що були ув'язнені в німецьких тюрмах і концтаборах". – Грудень 1944 р. – березень 1945 р., арк. 22. Машинопис.

²⁸ Написано Андрієм Мельником – Д. Б. "Справи загиблого доктора Кандиби Олега: а) Перенесення його праху до Праги б) Організація похоронної служби с) Візит до вдови в Празі д) Офіційне комюніке про причини його смерті".

Документ 8

*H. Müller*²⁹

Verzeichnis der Ukrainer, die sich am 18.12.1944 in Haft befanden

- 1) Euhен Maciach, Sachsenhausen
- 2) Fräulein Euhenia Zelinska, Ravensbrück
- 3) Myrosław Rohowskyj
- 4) Jurij Powschyk, Nr. 20207, KL Rabstein bei Böhm. Kamnik
- 5) Soljanskyj, Wien
- 6) Malynowskyj, Graz
- 7) Wasyl Karchut, Paternion
- 8) Wolodymyr Zabawskyj, Prag
- 9) Wasyl Kunda, Prag
- 10) Dr. Marko Antonowysch, Prag
- 11) Dr. Stepan Rosocha, Prag
- 12) Iwan Lapka, Aussig
- 13) Fedir Kolinskyj, Aussig
- 14) Mykola Dragan, Leitmeritz
- 15) Stepan Sawtschak, Leitmeritz
- 16) Kindrat Riedel, Reichenberg
- 17) Iwan Mintschak, Reichenberg
- 18) Wasyl Paslawskyj, Reichenberg
- 19) Adam Turtschyk, Reichenberg
- 20) Wasyl Pikusch, Reichenberg
- 21) Wolodymyr Zimmermann, Reichenberg
- 22) Petro Sydor, Niemes
- 23) Mychajlo Wakiw, Deutsch-Gabel
- 24) Petro Petryk, Brүx
- 25) Iwan Kuschniruk, Brүx
- 26) Roman Schust, Hamburg
- 27) Wolodymyr Bezsoniw, Hamburg
- 28) Wasyl Kosarenko-Kosarewysch, Sachsenhausen
- 29) Mykola Somtschynskyj, Nr. 14519 Bl. 2, KL Natzweiler
- 30) Frau Euhenia Smilijtschuk, Nr. 30271 Arbeitslager "Witt" in Helmbrechts, Oberfr.

²⁹ Написано олівцем – Д. Б.

- 31) Fräulein Smyk, Krakau
- 32) Mychajlo Soltys, Wolhynien
- 33) Frau Alexandra Dumin, Reichshof
- 34) Frau Wolodymyra Chominska, Ravensbrück
- 35) Hryhorij Kokot, Mykolajiw am Bug
- 36) Roman Malantschuk, Lemberg
- 37) Mytyzyk, Stryj
- 38) Mgr. Wolodymyr Orentschuk, Auschwitz
- 39) Spiwak, Auschwitz
- 40) Mgr. Jojko, Kolomea
- 41) Bociurkiw, Lemberg
- 42) Bohdan Okolot, Nr. 28504, Bl. 43, Buchenwald
- 43) Iwan Schtschawurskyj, München
- 44) Frau Maria Andrejciw, Rohatyn
- 45) Jaroslaw Pyrih, Rohatyn
- 46) Stach Zyhal, Kniahynyschi bei Rohatyn
- 47) Kononenko, Charkiw
- 48) Horbal, Charkiw
- 49) Maksym Hutak, Reichenberg
- 50) Iwan Luzyk, Reichenberg
- 51) Mychajlo Rymar, Reichenberg
- 52) Iwan Semegen, Linz
- 53) Wasyl Kusiw, aus Wulkow, Krs. Neuruppin, Arbeitslager Gross-beeren
- 54) Maksym Demkowytsh, Warschau, Nr. 81432 SS-Lager Gross-Rosen
- 55) Iwan Pich, Aussig
- 56) Osyp Skyba, Bialystok
- 57) Borys Iwaniwskyj, Bialystok
- 58) Iwan Wowk, Bialystok
- 59) Oleksa Mychajlytschenko, Bialystok
- 60) Rybalka, Bialystok
- 61) Wolodymyr Kanskyj, Bialystok
- 62) *Osyp Sawtschak, Nr. 24678, Bl. 12, KL Hamburg-Neuen-gamme*³⁰
- 63) *Frau Nadija Boykiw, Paris*³¹

³⁰ Дописано від руки – Д. Б.

³¹ Дописано від руки – Д. Б.

Fräulein K. Schrader
Fräulein M. Schrader

Архів Організації Українських Націоналістів у місті Києві, ф. 1, оп. 1, спр. 320: "Списки українських націоналістів, що були ув'язнені в німецьких тюрмах і концтаборах". – Грудень 1944 р. – березень 1945 р., арк. 23–24. Машинопис; ф. 1, оп. 1, Спр. 321: "Списки українських націоналістів, ув'язнених в німецьких тюрмах і концтаборах", арк. 1. Машинопис.

Документ 9

Verzeichnis der Ukrainer, die sich am 26. Januar 1945 in Haft befanden

- 1) Maciach Euhен, Sachsenhausen,
- 2) Frl. Zelinska Euhenia, Ravensbrück,
- 3) Rohowskyj Myrosław,
- 4) Powschyk Jurij, Nr. 20207, KL Rabstein bei Böhm. Kamnik,
- 5) Soljanskyj, Wien,
- 6) Malynowskyj, Graz,
- 7) Karchut Wasyl, Paternion,
- 8) Zabawskyj Wolodymyr, Prag,
- 9) Kunda Wasyl, Prag,
- 10) Dr. Antonowytsch Marko, Prag,
- 11) Dr. Rosocha Stepan, Prag,
- 12) Lapka Iwan, Aussig,
- 13) Kolinskyj Fedir, Aussig,
- 14) Dragan Mykola, Leitmeritz,
- 15) Sawtschak Stepan, Leitmeritz,
- 16) Riedel Kindrat, Reichenberg,
- 17) Mintschak Iwan, Reichenberg,
- 18) Paslawskyj Wasyl, Reichenberg,
- 19) Turtschyk Adam, Reichenberg,
- 20) Pikusch Wasyl, Reichenberg,
- 21) Zimmermann Wolodymyr, Reichenberg,
- 22) Sydor Petro, Niemes,
- 23) Wakiw Mychajlo, Deutsch-Gabel,
- 24) Petryk Petro, Brück,

- 25) Kuschniruk Iwan, Brūx,
- 26) Schust Roman, Hamburg,
- 27) Bezsoniw Wolodymyr, Hamburg,
- 28) Kosarenko-Kosarewytsh Wasyl, Sachsenhausen,
- 29) Somtschynskij Mykola, Nr. 14519 Bl. 2, KL Natzweiler,
- 30) Frau Smilijtschuk Euhenia, Nr. 30271 Arbeitslager "Witt" in Helmbrechts, Oberfr.,
- 31) Smyk (Fräulein), Krakau,
- 32) Soltys Mychajlo, Wolynien,
- 33) Frau Dumin Alexandra, Reichshof,
- 34) Frau Chominska Wolodymyra, Ravensbrück,
- 35) Kokot Hryhorij, Mykolajiw am Bug,
- 36) Malantschuk Roman, Lemberg,
- 37) Mytzyk, Stryj,
- 38) Mgr. Orentschuk Wolodymyr, Auschwitz,
- 39) Spiwak, Auschwitz,
- 40) Mgr. Jojko, Kolomea,
- 41) Bociurkiw, Lemberg,
- 42) Okolot Bohdan, Nr. 28504, Bl. 43, Buchenwald,
- 43) Schtschawurskij Iwan, München,
- 44) Frau Andrejciw Maria, Rohatyn,
- 45) Pyrih Jaroslaw, Rohatyn,
- 46) Zyhal Stach, Kniahynytschi bei Rohatyn,
- 47) Kononenko, Charkiw,
- 48) Horbal, Charkiw,
- 49) Hutak Maksym, Reichenberg,
- 50) Luzyk Iwan, Reichenberg,
- 51) Rymar Mychajlo, Reichenberg,
- 52) Semegen Iwan, Linz,
- 53) Kusiw Wasyl, aus Wulkow, Krs. Neuruppin, Arbeitslager Grossbeeren,
- 54) Demkowytsh Maksym, Warschau, Nr. 81432 SS-Lager Gross-Rosen,
- 55) Pich Iwan, Aussig,
- 56) Skyba Osyp, Bialystok,
- 57) Iwaniwskyj Borys, Bialystok,
- 58) Wowk Iwan, Bialystok,

- 59) Mychajlytschenko Oleksa, Bialystok,
- 60) Rybalka Wasyl, Bialystok,
- 61) Kanskyj Wolodymyr, Bialystok,
- 62) Sawtschak Osyp, Nr. 24678, Bl. 12, KL Hamburg-Neuen-
gamme,
- 63) Frau Boykiw Nastia-Nadija, Paris,
- 64) Malischewskyj Wolodymyr, Stanyslawiw,
- 65) Halij, Sachsenhausen.

*Архiв Органiзацiї Українських Нацiоналiстiв у мiстi Києвi,
ф. 1, оп. 1, спр. 321: "Списки українських нацiоналiстiв, ув'язнених в
нiмецьких тюрмах i концтаборах", арк. 8–9. Машинопис.*

Документ 10

18. 12. 44.
H. Müller³²

Verzeichnis der zurückbehaltenen Sachen, Schriften und persönlicher Papiere der aus der Haft entlassenen Ukrainer:

- 1) Oberst Andrij Melnyk:
 - Stempel der OUN genommen in Wien
 - Lichtbilder genommen in Wien
 - Notizbuch mit Adressen und Fernsprechnummern genommen in
Wien
 - 2 Referate genommen in Wien
 - 2 Nummern der Zeitschrift Surma genommen in Wien Schlüssel
vom Bankfach genommen in Wien
 - 1 Exemplar Code genommen in Wien
 - Korrespondenz genommen in Wien
 - Bücher genommen in Plessow bei Werder
 - Korrespondenz mit Frau Konowalez genommen in Berlin
 - Verzeichnis der Personen und verschiedener Gegenstände der OUN
 - Deposit in Höhe von 50 Dollar

³² Написано олівцем – Д. Б.

- 2) Dr. Thomas Lapytschak:
Taschenuhr Marke Tissot
Armbanduhr Marke Luisina
Brieftasche mit etwa 1000 zl. in bar
Ärztliches Diplom der Krakauer Universität vom 2. 3. 1939.
Anzug
Wintermantel
Halbschuhe
Ein Komplet Wäsche
Mitgliedausweis der Gesundheitskammer Krakau
Album mit Lichtbildern
Zwei ukrainische Schreibmaschinen
- 3) Ing. Osyp Bojdunyk:
Ausweis des Verbandes der Journalisten
- 4) Dr. Wsewolod Lewyzkyj:
Index der Universität in Agram
Ausweis des ärztlichen Klubs in Agram
Ausweis der Proswita in Agram
- 5) Professor Euhon Onazkyj:
Fünf Lichtbilder
- 6) Dipl. Kaufmann Seweryn Modryzkyj:
402 M zurückbehalten für Verpflegung im Polizeigefängnis in Potsdam
- 7) Dipl. Ing. Dmytro Andriewskyj:
Schlüsselbund
Notizbuch
ukrainische Schreibmaschine Erica
Komplet verschiedener Zeitungsartikel
franz. deutsches Wörterbuch
Privatkorrespondenz
- 8) Ernst Dzjubynskyj:

Zwei braune Koffer
2 Privat-Albums
Ein Radioapparat, 3 Röhren, eigene Konstruktion
grosse ukrainische Fahne, gestickt, Bänder für Kränze
ukrainische Schreibmaschine Hermes-Baby
Eine Schachtel Zigaretten 100 Stück
Rückkehrausweis (bei den Akten)
Ein Vervielfältigungsapparat der OUN
deutsch-poln. und poln. deutsches Wörterbuch, Langenscheidt
53 Exemplare Semelne Pytannia von M. Sciborskyj
7 Exemplare Nacionalism w Literaturi von S. Nykolyschyn
70 Exemplare Euhen Konowalezj
11 Exemplare Ukrainische Literatur
5 Exemplare Naciokratija von M. Sciborskyj
5 Exemplare Tschotar UHA von General Pawlenko
1 Exemplar Tschotyry Schabli von I. Bosyj
1 Exemplar Die Ukraine in Zahlen von M. Sciborskyj
1 Exemplar Osnowy suspilnoho ladu von E. Onazkyj
1 Exemplar Ukrajinska dyplomatytschna misija von E. Onazkyj
2 Exemplare Prypysy dla ukrajinskych robitnykiw
2 Exemplare – Ukraine
1 Exemplar Ukrajinskyj nacionalistytschnyj ruch
1 Exemplar Ukrajinskyj nacionalism u borotjbi
1 Exemplar Schtscho take hromadske wychowannia
1 Exemplar Samostijna Ukrajina
1 Exemplar Kalendar Surmy
1 Exemplar Smoloskyp
1 Exemplar Wijsko Welykonimetschtschyny
2 Porträts
60 Exemplare der Wochenschrift Nastup

9) Dr. Denys Kwiatkowskyj:
etwa 200 M zurückbehalten für Verpflegung im Polizeigefängnis in
Potsdam

10) Wolodymyr Kok:
Zwei ukrainische Schreibmaschinen Erika

4000 poln. Zloty in bar
Eine Armbanduhr Marke Cyma
Ein goldener Füllhalter Marke Watermann
Ein Taschenmesser
Ein Halsbinder
Eine Ledertasche
Ein Ledergürtel
Ein Koffer mit Büchern, Lichtbildern, Zeugnissen und persönlichen Papieren und Ausweisen

11) P. Konenko:
Persönliche Ausweispapiere, Lichtbilder, Brieftasche und bares Geld

12) I. Romantschuk:
Persönliche Ausweise, Lichtbilder, bares Geld

13) Mychajlo Muszynskij:
Eine lateinische Schreibmaschine
Ein Koffer mit verschiedenen Kleinigkeiten
Eine ukrainische Schreibmaschine Hermes-Baby
Ein Anzug
Ein Mantel
Ein Regenschirm
Zehn Pakete mit Büchern

14) Dipl. Ing. Mychajlo Seleschko:
5 Oberhemden
2 Sporthemden
3 Unterhosen
2 Halsbinder
1 Kleiderbürste
1 Schuhbürste
20 neue Rasierklingen
1 goldener Füllhalter
2 Kopierstifte
1 Stift blau-rot

1 Dose Schuhkrem
1 Kopie des deutsch-ukrainischen Wörterbuches für Kraftfahrer bis
zum Buchstaben K
20 Briefumschläge und 20 Bogen Briefpapier
1 Taschenmesser
1 Farbband 13 mm
1 Sockenhalter
1 Tischmesser
1 Gabel
1 Exemplar deutsch-ukrainisches und ukrainisch-deutsches Mili-
tärwörterbuch von Hnyzkyj
12,60 M. zurückbehalten für Verpflegung im Polizeigefängnis in
Potsdam

15) Myroslaw Melnyk:
Eine ukrainische Schreibmaschine
Eine gelbe Ledertasche
Ein schwarzer Handkoffer

16) Pawlo Schmigel:
1 Pelzmantel
1 roter kurzer Pelzmantel
1 dunkler Anzug
1 heller Sommeranzug
1 Wintermantel
1 heller Sommerüberzieher
1 Frauen-Pelzmantel
2 Frauenwintermäntel
1 Frauensommermantel
8 ukrainische Hemden gestickt
6 seidene Hemden
23 Arbeitshemden
7 seidene Frauenhemden
5 seidene Frauennachthemden
12 seidene Frauenkleider
4 wollene Frauenkleider
8 gewöhnliche Frauenkleider

- 2 gestickte Frauenkleider aus Leinwand
- 2 Frauenpullover
- 2 Pyjamas für Frauen
- 1 Pullover für Herren
- 1 wollene Herrenweste
- 1 schwarze Frauenschuhe
- 2 schwarze Herrenschuhe
- 1 Herrensportschuhe
- 1 schwarze Schaftstiefel
- Leder für Schaftstiefel, 2 Paar Schuhe und 1 Paar Halbschuhe mit
Ledersohlen, gelb Leder für 2 Paar Halbschuhe mit Sohlen, schwarz
- 1 Teppich
- 3 Decken eigener Arbeit
- 5 Bettlacken
- 6 Meter Stoff für Lacken
- 1 Radioapparat mit 4 Röhren
- 2 Kanister Standard
- 1 Tierärztliche Hausapotheke
- 1 Fahrrad
- 27 kg Nägel
- 9000 poln. Zloty in bar aus dem Hause
- 73 poln. Zloty in bar aus der Tasche
- 1 Anzug, abgenommen im Lager
- 1 Mantel, abgenommen im Lager
- 1 Stiefel, abgenommen im Lager
- Wäsche, abgenommen im Lager

- 17) Dipl. Ing. Wasyl Schmigel:
 - 1 Pelzmantel
 - 1 Stoff für Anzug mit Zutaten
 - 1 dunkler Anzug
 - 1 blauer Anzug
 - 1 grauer Wintermantel
 - 1 blauer Herbstmantel
 - 1 Hut
 - Leder für Schaftstiefel
 - Leder für 2 Paar Halbschuhe

1 Lederjacke
8 Komplette neuer Herrenwäsche
5 Herrennachthemden
3 Handtücher
12 Taschentücher
1 Taschenuhr Marke Watch
1 Ledertasche
Fotoapparat Retina II, Xenar 1:2,8
1 Fotoapparat Maximar 9 mal 12, Tessar 1:3,5
1 Radioapparat Telefunken, 4 Röhren
1 Planimeter
1 Reizeug Richter P. IX
1 Rechenschieber Ritz
1 Vergrößerungsapparat mit Projektion Anastigmat 1:3,5
36 Filme für Leica in Kassetten
2 Band Filme je 10 Meter für Leica
Apparate für Dunkelkammer
1 Kofferschreibmaschine Remington
1 Buchhaltungsmaschine Underwood
1 Schreibmaschine Ideal
1 großer Koffer 100 mal 60 mal 40
Kanzleigegegenstände und Geräte
893 poln. Zloty in bar
24 RM in Bar
4 Zeugnisse aus der Volksschule
1 Geburts- und Taufschein
2 Indexe der techn. Hochschule
alle Zeugnisse aus der techn. Hochschule
1 Personalausweis
1 Ausweis des Propagandaamtes für Photographieren
1 Ausweis des ukr. Komitees in Krakau
1 brauner Anzug abgenommen im Lager
2 Paar dunkle Halbschuhe, abgenommen im Lager
1 grauer Hut, abgenommen im Lager
Wäsche, abgenommen im Lager
Halsbinder, abgenommen im Lager
1 Handtuch, abgenommen im Lager

4 Paar Socken, abgenommen im Lager
3 Taschentücher, abgenommen im Lager
1 Taschenuhr Enigma, abgenommen im Lager
15 RM in der Blockkantine des Lagers

Архів Організації Українських Націоналістів у місті Києві, ф. 1, оп. 1, спр. 320: “Списки українських націоналістів, що були ув’язнені в німецьких тюрмах і концтаборах”. – Грудень 1944 р. – березень 1945 р., арк. 25–29. Машинопис; ф. 1, оп. 1, спр. 321: “Списки українських націоналістів, ув’язнених в німецьких тюрмах і концтаборах”, арк. 2–6. Машинопис.

Dmytro Burim (PhD in History, Senior Researcher, Scientific Secretary at the M. S. Hrushevsky Institute of Ukrainian Archeography and Source Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine).

Members of the Organization of Ukrainian Nationalists in German Prisons and Concentration Camps on the Final Period of World War II (According to the OUN Archives in Kyiv).

Abstract. The publication lights one of the pages of the relationship between the authorities of National Socialist Germany and the Organization of Ukrainian Nationalists in the Third Reich and the occupied territories during the final stage of World War II. The published documents contain information about the mass arrests of OUN members and their stay in German prisons and concentration camps during 1944–1945. They are stored in the Archives of the Organization of Ukrainian Nationalists in Kyiv: Fund 1, Description 1, Case 320: “Lists of Ukrainian Nationalists imprisoned in German prisons and concentration camps” and Case 321: “Lists of Ukrainian nationalists imprisoned in German prisons and concentration camps”.

Keywords: Organization of Ukrainian Nationalists, concentration camps, World War II, sources.